

¹Л. В. Степура, ¹Л. Г. Зиновенкова, ¹Г. Н. Свириденко, ²Д. П. Бабарико,
²В. Б. Бабарико-Омельченко, ²Р. А. Муравицкая

*¹Объединенный институт проблем информатики
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь,*

*²Белорусская сельскохозяйственная библиотека им. И.С. Лупиновича
Национальной академии наук Беларуси, Минск, Беларусь*

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИНФОМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОТОКА ПУБЛИКАЦИЙ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ БЕЛСХБ: ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В докладе представлено описание программного комплекса инфометрической диагностики потока публикаций для обслуживания пользователей Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (БелСХБ), созданного в Объединенном институте проблем информатики Национальной академии наук Беларуси и внедряемого в БелСХБ. Обозначены программные решения, лежащие в основе разработки. Представлен краткий обзор программных модулей программного комплекса и их функционала. Отмечено, что разработанный программный комплекс является полезным инструментарием как для пользователей БелСХБ в части поиска, доставки и аналитической обработки научных публикаций аграрного профиля, так и для специалистов БелСХБ, обеспечивающих информационное обслуживание пользователей и подготовку метаданных для интеграции в международные информационные системы.

Ключевые слова: программный комплекс, поток публикаций, инфометрическая диагностика, сервисное обслуживание, библиографические метаданные, визуализация данных.

Для цитирования. Программный комплекс инфометрической диагностики потока публикаций для обслуживания пользователей БелСХБ: особенности реализации / Л. В. Степура, Л. Г. Зиновенкова, Г. Н. Свириденко [и др.] // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2024 года – «Библиотечно-информационная деятельность в среде меняющихся социальных условий и технологических инноваций»: докл. VI Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 дек. 2024 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича Нац. акад. наук Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2024. – С. 92–102.

¹L. V. Stepura, ¹L. G. Zinovenkova, ¹G. N. Sviridenko, ²D. P. Babaryka, ²V. B. Babaryka-Amelchanka, ²R. A. Muravitskaya

*¹The United Institute of Problems of Informatics
of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus*

A SOFTWARE COMPLEX OF INFOMETRIC DIAGNOSTICS OF THE FLOW OF PUBLICATION FOR THE BELAL USER SERVICING: FEATURES OF REALIZATION

Abstract. The report presents a description of a software complex of infometric diagnostics of the flow of publications to serve users of the I.S. Lupinovich Belarusian Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus (BelAL). The software complex has been created at the United Institute of Problems of Informatics of the National Academy of Sciences of Belarus and is being implemented in BelAL. The software solutions underlying the development are outlined. A brief overview of the software modules of the software complex and their functionality is presented. It was noted that the developed software complex is a useful tool both for the users of BelAL in terms of search, delivery and analytical processing of scientific publications of agrarian profile, and for BelAL specialists providing information service to users and preparation of metadata for their integration into international information systems.

Key words: software complex, publication flow, infometric diagnostics, user services, bibliographic metadata, data visualization.

For citation. Stepura L. V., Zinovenkova L. G., Sviridenko G. N., Babaryka D. P., Babaryka-Amelchanka V. B., Muravitskaya R. A. A Software complex of infometric diagnostics of the flow of publication for the BELAL user servicing: features of realization. Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2024 – «Library and information activities in the environment of changing social conditions and technological innovations»: proceedings of the VI International scientific conference, Minsk, December 5–6, 2024. Minsk, 2024, pp. 92–102 (in Russian).

Введение

На протяжении последних десятилетий организация и упорядочение системы работы с информацией с применением автоматизированных и автоматических решений является одной из неотъемлемых характеристик функционирования библиотечно-информационной сферы. Развитие информационного общества обуславливает необходимость внедрения математических и статистических методов анализа, создания информационных систем для измерения и количественной оценки информации [1]. Деятельность Белорусской сельскохозяйственной библиотеки им. И.С. Лупиновича Национальной академии наук Беларуси (БелСХБ) в рамках высокопрофессионального информационного обслуживания пользователей и интегрирования результатов исследований в мировое информационное пространство сопряжена с обработкой значительных объемов информации,

выраженной потоками публикаций аграрной тематики. В этой связи интенсификация процессов аналитической обработки и систематизации с использованием средств автоматизации способна содействовать совершенствованию библиотечно-информационных технологий в современных условиях постоянно возрастающих информационных потоков.

На решение задач интеллектуализации автоматизированного поиска, доставки и аналитической обработки научных публикаций аграрного профиля направлена разработка программного комплекса инфометрической диагностики потока публикаций для обслуживания пользователей БелСХБ (далее – программный комплекс), которую осуществляет Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) совместно с БелСХБ [2]. К настоящему времени образец программного комплекса прошёл стадии предварительных испытаний, опытной эксплуатации и доработки по её результатам, а также тестирования по итогам доработки, и реализация проекта подходит к завершающему этапу – приёмочным испытаниям и приёмке программного комплекса в эксплуатацию.

Программные решения для сервисного обслуживания удаленных пользователей БелСХБ

Программный комплекс разработан в виде веб-проекта, является многопользовательским, мультипрофильным, а также имеет модульную структуру и допускает возможность развития и модернизации его частей. Каждый пользователь имеет возможность создать личный виртуальный кабинет и из него формулировать свои запросы.

Разработанный программный комплекс сопряжен с другими разработками ОИПИ НАН Беларуси (см. Рисунок 1), которые уже внедрены и используются в БелСХБ, а именно с программным комплексом многопоточной обработки научной информации для сервисного обслуживания пользователей БелСХБ и системой автоматизированного реферирования многоязычных электронных массивов научно-технических публикаций по аграрной тематике [3; 4]. Программный комплекс функционирует на основе базы данных и знаний, созданной в рамках выполнения работ Перечней научных исследований и разработок по развитию государственной системы научно-технической информации Республики Беларусь на 2016–2018 гг. и на 2019–2021 гг. в Национальной академии наук Беларуси.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия программных комплексов и систем на технической базе БЕЛСХБ

Программные модули программного комплекса

Программный комплекс инфометрической диагностики потока публикаций для обслуживания пользователей Белорусской сельскохозяйственной библиотеки состоит из следующих программных модулей:

- интеллектуального анализа публикаций аграрного профиля для определения ключевых слов, их соотношения и корреляции с элементами тезауруса;
- автоматизированного рубрицирования публикаций с функцией систематизации одним или несколькими независимыми рубрикаторами научно-технической информации сельскохозяйственной тематики;
- формирования инфометрических отчетов об используемых информационных ресурсах;
- определения, поиска и выдачи релевантных публикаций на основе мониторинга информационных ресурсов в сети интернет;
- полуавтоматического генерирования библиографических метаданных публикаций, библиографических ссылок и списков;
- формирования полнотекстовых индивидуальных коллекций документов, отобранных программным комплексом в результате мониторинга.

Перечисленные программные модули сгруппированы в три блока: *административный*, *пользовательский* и *Библиоменеджер*.

Административный блок программного комплекса предназначен для пользователя, имеющего права администратора или специалиста. В данном режиме пользователь имеет доступ к работе с рубрикатором, тезаурусом AGROVOC (см. Рисунок 2), таблицей «Особые случаи ГОСТов оформления библиографических списков пользователей» и др.

AGROVOC						
#	Понятия	Язык	Синонимы русск.	Синонимы англ.	Список связанных понятий	URL
81	large-scale husbandry	en	крупноваровое животноводство	large-scale husbandry		http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_4194
82	крупноваровое животноводство	ru	крупноваровое животноводство	large-scale husbandry		http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_4194
83	milking	en	доение	milking	hand milking	http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_4855
84	доение	ru	доение	ручное доение		http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_4855
85	milking facilities	en	доильные аппараты	milking facilities	milking equipment	http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_25735
86	доильные аппараты	ru	доильные аппараты	milking facilities	доильные установки	http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_25735
87	hand milking	en	ручное доение	hand milking		http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_11450
88	ручное доение	ru	ручное доение	hand milking		http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_11450
89	overmilking	en	завоска	overmilking, wetting		http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_5460
90	завоска	ru	завоска	overmilking, wetting	содержание в замятой сетке, переувлажнение соска	http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_5460
91	weather control	en	управление погодой	weather control	hail control, frost protection, wind protection, cloud seeding	http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_8339
92	управление погодой	ru	управление погодой	weather control	обработка с целью защиты от заморозков, защита от ветра, засолка почвы	http://aims.fao.org/vo/agrovoc/c_8339

Рисунок 2 – Тезаурус AGROVOC

Пользовательский блок программного комплекса предназначен для пользователей (читателей) библиотеки (см. *Рисунки 3–5*). Каждый читатель в своем личном кабинете имеет возможность выполнять:

- генерирование библиографических ссылок и списков;
- поиск публикаций в интернете с возможностью мониторинга специализированных интернет-ресурсов;
- управление коллекцией текстов мониторинга (сохранение полных текстов документов с возможностью полнотекстового поиска и сортировки);
- мониторинг интернет-ресурсов библиографических описаний;
- построение инфографики на основе результатов мониторинга по тематическим запросам пользователя и сгенерированных библиографических ссылок и списков.

РАССЫЛКА МОИ ЗАПРОСЫ ГЕНЕРАЦИЯ СПИСКОВ МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВЫХОД

Главная / Публикации

ПУБЛИКАЦИИ

Добавить Составить список Инфобарьера Показаны записи 61-80 из 248

Тип записи	Авторы	Заглавие	Название источника	Язык	
<input checked="" type="checkbox"/> издания с одним или несколькими авторами	Остриков А.Н, Абрамов О.В, Рудометкин А.С	Экструзия в пищевой технологии		рус	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> издания с одним или несколькими авторами	Потапов В.В	Гибкие производственные системы		рус	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> издания с одним или несколькими авторами	Шандый В.С, Шандый В.С	Элементы теории систем и численные методы моделирования процессов тепломассообмена		рус	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> издания с одним или несколькими авторами	Пахонов В.И	Технологии и оборудование для экструдирования растительного сырья		рус	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> издания с одним или несколькими авторами	Пахонов В.И	Технологический регламент экструдирования смеси зерновых и зеленых кормов при внутрикормовом приготовлении комбикормов		рус	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> издания с одним или несколькими авторами	Якубинца Т.С, Грышанин М.И, Забара Ю.М, Завадская Н.Н	Отруцы		рус	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> статьи из журнала	Хаконова Н.Н	Теоретико-методологическое исследование категории «учетно-аналитическая система» управления коммерческой организацией	Фундаментальные исследования	рус	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Рисунок 3 – Страница Публикации: операция выбора библиографических описаний документов

РАССЫЛКА МОИ ЗАПРОСЫ ГЕНЕРАЦИЯ СПИСКОВ МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВЫХОД

Главная / Моя коллекция: тексты мониторинга

МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ: ТЕКСТЫ МОНИТОРИНГА

Коллекция: Записей: 7

#	Источник	URL	Текст	Дата обновления	Избрано
1	Argonews	argonews.com	В Европе глифосат разрешили еще на десять лет, и экологи по-прежнему категорически против. На сегодняшний день глифосат остается одним из самых распространенных пестицидов в мире, а особенно активно его производят и экспортирует Китай. В свою очередь многие ученые уверены, что он вредит здоровью человека, биоразнообразию и почвенной биоте. По разным...	2023-12-01 01:53:29	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Белта сельское хозяйство	www.belta.by	Директор добрушского сельхозпредприятия, впервые посеял озимый ячмень - результат превзошел ожидания 5 июля, Добрушский район /Корр. БЕЛТА/. Площади озимого ячменя в ОАО "Завадское" Добрушского района в грядущую посевную жителями намерены увеличить почти в 2,7 раза. О полученном урожае и преимуществах озимого ячменя рассказала директор ОАО Татьяна Белки, сообщает корреспондент БЕЛТА "Озимый...	2023-11-04 00:19:27	<input type="checkbox"/>
3	Белта сельское хозяйство	www.belta.by	Аграрии Гомельской области убрали озимый ячмень с 12% площадей 6 июля, Мозырский район /Корр. БЕЛТА/. Аграрии Гомельской области убрали озимый ячмень с 12% площадей. Такую цифру назвал 6 июля председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко на областном празднике земледельцев "Законки" в Мозырском районе, передает корреспондент БЕЛТА. "Уже убрано 12% озимого ячменя...	2023-11-04 00:16:36	<input type="checkbox"/>
4	Белта сельское хозяйство	www.belta.by	В Беларуси травы убраны почти с 95% площадей 22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси травы убраны с 94,6% площадей, сообщила БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Травы убраны с 1218,4 тыс. га, что составляет 94,6% к озименному. Заготовлено 178,5 тыс. т сена - 18,6% к плану, 5389 тыс. ...	2023-11-03 00:18:31	<input type="checkbox"/>
5	Белта сельское хозяйство	www.belta.by	Институт биорганической химии НАН Беларуси представил на "Белгро-2023" разработки, меняющие нашу жизнь на одну отраль, в том числе сельское хозяйство, не шагнула бы далеко вперед, если бы не разработки ученых. Они сделали возможным то, что раньше казалось фантастикой. Например, сейчас для того, чтобы сократить время созревания полезных культур, повысить их...	2023-11-03 00:16:54	<input type="checkbox"/>
6	Белта сельское хозяйство	www.belta.by	ФОТОФАКТ: Прем зерна нового урожая идет на Витебском комбинате хлебопродуктов 17 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Зерно нового урожая из Витебского, Лизанского, Чашинского, Гордого, Шумилинского, Бешанковичского и Оршанского районов поступает на Мядведский хлебопекарный участок Витебского комбината хлебопродуктов. Уже поступило более 12 тыс. т продовольственного зерна. -	2022-10-09 00:18:57	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Белта сельское хозяйство	www.belta.by	ФОТОФАКТ: Комбайнеров-четыреклассников чествовали в Дзержинском районе 17 августа, Дзержинск /Корр. БЕЛТА/. 17 августа в Дзержинском районе чествовали комбайнеров-четыреклассников. Сергей Максимец и Василий Зур, которые трудятся в хозяйстве "Круторье-Патковичи", намолотили 4 тыс. т на...	2022-10-02 00:15:30	<input checked="" type="checkbox"/>

Рисунок 4 – Страница Моя коллекция: тексты мониторинга

Рисунок 5 – Инфографика по публикациям пользователей: тип документа

Блок программного комплекса *Библиоменеджер* разработан для полуавтоматического генерирования библиографических метаданных публикаций с возможностью создавать параллельные поля и встроенным в поле ключевых слов тезаурусом AGROVOC на основе языка разметки XML (см. *Рисунок 6*). Библиоменеджер предназначен для пользователя, имеющего права администратора или специалиста.

Рисунок 6 – Библиоменеджер

В *Библиоменеджере* также есть возможность сформировать инфографику, для этого специалист отбирает заинтересовавшие его публикации путем сплошного просмотра списка или пользуясь функцией фильтрации и сортировки, а затем нажимает кнопку вверху страницы.

Для представления статистической инфографики библиографических метаданных публикаций специалистов, используются не только облако ключевых слов и диаграммы (столбчатая, круговая, линейная), но и для наглядности представлены статистические количественные или качественные данные, сведенные в таблицы.

Сбор, измерение, анализ количественных или качественных данных и их сравнение производится по следующим категориям: ключевые слова, место издания, тип документа, год, авторы, языковая принадлежность (на каком языке опубликованы статьи), источники.

Заключение

Функционал и потребительские свойства разработанного программного комплекса обеспечивают его самостоятельное использование удалёнными пользователями БелСХБ, а также интеграцию в существующие технологические процессы библиотеки и улучшение их администрирования. В деятельности БелСХБ планируется использование потенциала программного комплекса по таким направлениям как информационное обслуживание удалённых пользователей; составление и доработка библиографических записей по запросам пользователей и библиографирование; подготовка, передача и включение метаданных о белорусских публикациях в глобальную базу данных по сельскохозяйственным наукам и технологиям AGRIS.

Таким образом, реализованные в программном комплексе возможности интеллектуализированного автоматизированного поиска и доставки, разметки метаданных, аналитической обработки научных публикаций аграрного профиля и визуализации результатов аналитики делают его полезным инструментом для пользователей и специалистов БелСХБ.

Список использованных источников:

1. Гордукалова, Г. Ф. Технологии анализа и синтеза профессиональной информации / Г. Ф. Гордукалова. – СПб. : Профессия, 2015. – 544 с.
2. Инфометрическая диагностика потока публикаций в библиотечном обслуживании / Д. П. Бабарико, В. Б. Бабарико-Омельченко, С. Ф. Липницкий [и др.] // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2022 года – «Библиотеки в системе информационных и социальных коммуникаций» : докл. V Междунар. науч. конф., Минск, 1–2 дек. 2022 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2022. – С. 215–221. <https://doi.org/10.47612/978-985-880-283-7-2022-215-221>
3. Система автоматизированного реферирования многоязычных электронных массивов научно-технических публикаций по аграрной тематике: программные и информационно-лингвистические средства / Д. П. Бабарико, А. Г. Буравкин, С. Ф. Липницкий, Л. В. Степура // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : докл. III Междунар. науч. конф. (6–7 дек. 2018 г.) / Белорус. с.-х. б-ка им. И.С.Лупиновича» НАН Беларуси ; редкол.: В. Н. Гердий [и др.]. – Минск, 2018. – С.195–201.
4. Программный комплекс многопоточной обработки научной информации для сервисного обслуживания пользователей Белорусской сельскохозяйственной библиотеки / А. Г. Буравкин, С. Ф. Липницкий, Р. А. Муравицкая, Л. В. Степура // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий. Тема 2020 года – «Библиотека и наука: взаимодействие и перспективы развития» : докл. IV Междунар. науч. конф., посвящ. 60-летию Белорус. с.-х. б-ки, Минск, 3–4 дек. 2020 г. / Белорус. с.-х. б-ка им. И. С. Лупиновича НАН Беларуси ; редкол.: Ю. О. Каракулько (отв. ред.) [и др.]. – Минск, 2020. – С. 178–186. <https://doi.org/10.47612/978-985-884-010-5-2020-178-186>

References:

1. Gordukalova G. F. *Technologies of analysis and synthesis of professional information*. St. Petersburg, Professiya Publ., 2015. 544 p. (in Russian).
2. Babaryka D. P., Babaryka-Amelchanka V. B., Lipnicki S. F., Muravitskaya R. A., Stepura L. V. Infometric diagnostics of the flow of publications in library services. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitie novykh tekhnologii. Tema 2022 goda "Biblioteki v sisteme informatsionnykh i sotsial'nykh kommunikatsii": doklady V Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 1–2 dekabrya 2022 g.* = *Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2022 – «Libraries in the information and social communication system»: proceedings of the V international scientific conference, Minsk, December 1–2, 2022*. Minsk, 2022, pp. 215–221 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-880-283-7-2022-215-221>
3. Babaryka D. P., Burawkin A. G., Lipnicki S. F., Stepura L. V. System of automated summarization of multilingual electronic mass of scientific and technical publications on agrarian subjects: software and information-linguistic means. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitie novykh tekhnologii. Tema 2018 goda – "Nauchnaya biblioteka kak tsentr kul'turno-*

informatsionnogo prostranstva": doklady III Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, Minsk, 6–7 dekabrya 2018 g. = *Libraries in the information society: preservation of traditions and development of new technologies. Theme 2018 – «A scientific library as a center for cultural and information space»: proceedings of the III international scientific conference, Minsk, 6–7 December 2018*. Minsk, 2018, pp. 195–201 (in Russian).

4. Burawkin A. G., Lipnicki S. F., Muravitskaya R. A., Stepura L. V. A software complex of multi-streaming processing of scientific information for servicing the users of Belarus Agricultural Library. *Biblioteki v informatsionnom obshchestve: sokhranenie traditsii i razvitie novykh tekhnologii. Tema 2020 goda – "Biblioteka i nauka: vzaimodeistvie i perspektivy razvitiya": doklady IV Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, posvyashchennoi 60-letiyu Belorusskoi sel'skokhozyaistvennoi biblioteki, Minsk, 3-4 dekabrya 2020 g.* = *Libraries in the information society: preserving traditions and developing new technologies. The theme for 2020 – «A library and science: interaction and prospects for development»: proceedings of the IV international scientific conference, dedicated to the 60th anniversary of the Belarus Agricultural Library, Minsk, December 3–4, 2020*. Minsk, 2020, pp. 178–186 (in Russian). <https://doi.org/10.47612/978-985-884-010-5-2020-178-186>

Поступила в редакцию 05.11.2024
Received 05.11.2024